

Escuela y museo: un vínculo para optimizar el valor educativo del patrimonio cultural

School and museum: a link to optimize the educational value of cultural heritage

Juan Almagro Lomichar¹

¹Universidad de Almería, España (jal232@ual.es) - ORCID 0000-0002-5883-4134

Recibido: 18 mayo 2020; Aceptado: 14 junio 2020; Publicado: 15 julio 2020

Resumen

La finalidad de este trabajo reside en reflexionar acerca de la dimensión educativa y las fortalezas que emergen del vínculo escuela-museo. El texto presenta elementos teóricos que profundizan en el valor educativo del patrimonio cultural, así como en el potente legado que este ha dejado en nuestro recorrido histórico como sociedad plural y democrática. De manera complementaria, se exponen y explican algunas reflexiones extraídas de una actividad llevada a cabo con el alumnado del Grado en Educación Primaria de la Universidad de Almería, cuyo núcleo central consistió en visitar el Museo Arqueológico de la ciudad y, paralelamente, elaborar una propuesta didáctica desde la que debatir y cuestionar sus planteamientos epistemológicos y educativos, con el objetivo de integrar los diferentes espacios del museo en el ejercicio futuro de su labor pedagógica. La temática de la propuesta referida parte de reconocer estas visitas y/o experiencias educativas, en el ámbito no formal, como una herramienta esencial para estudiar la relevancia de los conceptos espacio-temporales, además de orientar a las y los escolares en la tarea de identificar, respetar y valorar el patrimonio cultural.

Palabras clave: Patrimonio cultural, museo, escuela, propuesta didáctica, formación del profesorado.

Abstract

The purpose of this work is to reflect on the educational dimension and the strengths that emerge from the school-museum link. The text presents theoretical elements that deepen the didactic value of cultural heritage, as well as the powerful legacy it has left in our historical journey as a plural and democratic society. In a complementary way, some reflections extracted from an activity carried out with the students of the Degree in Primary Education of the University of Almeria are exposed and explained. The central nucleus of this activity consisted of visiting the Archaeological Museum of the city and, at the same time, elaborating a didactic proposal from which to debate and question its epistemological and educational approaches, with the aim of integrating the different spaces of the museum in the future exercise of its pedagogical work. The theme of the proposal referred to is based on recognising these visits and/or educational experiences, in the non-formal sphere, as an essential tool for studying the relevance of spatial-temporal concepts, as well as guiding schoolchildren in the task of identifying, respecting and valuing cultural heritage.

Keywords: Cultural heritage, museum, school, didactic proposal, teacher training.

INTRODUCCIÓN

Dimensión educativa del patrimonio cultural

Son diversos los estudios que reflejan el valor educativo del patrimonio cultural, manifestando, a su vez, el conflicto que conlleva emplear este tipo de contenidos en los procesos de enseñanza (Cuenca-López, Estepa-Jiménez & Martín, 2017; Santisteban & Pagès, 2011; González Monfort, 2008; Blanco, Ortega & Santamarta, 2003; Estepa, Frieria & Piñeiro, 2001). En este sentido, podemos establecer una dualidad entre lo que implica el reconocimiento y la puesta en valor de la finalidad de la enseñanza de las Ciencias Sociales y el concepto de patrimonio. Así, por un lado, con respecto a tales finalidades, entendemos que la reflexión y el debate en las aulas son sólo la punta del iceberg de un proceso que implica una selección de contenidos, planificación de estrategias de enseñanza, elaboración de materiales curriculares y puesta en escena de actividades para la evaluación y mejora del proceso educativo. Estamos hablando, por lo tanto, de un proceso que requiere el planteamiento de hipótesis, su cuestionamiento y su reformulación constante, que reconoce el valor complejo y dinámico de las Ciencias Sociales. Por otra parte, inserto en ese proceso de enseñanza-aprendizaje, el Patrimonio pasa de ser un concepto acotado, lineal y simple, sin apenas margen didáctico para la reflexión, cuestionamiento y reestructuración, a ser un elemento polisémico, en constante proceso de construcción, deconstrucción y reconstrucción (González, 2008).

Entendido desde este lugar, el patrimonio cultural como objeto de estudio dentro del espacio didáctico de las Ciencias Sociales, nos aporta variadas informaciones y un conocimiento interpretable, lo que nos lleva a plantear su introducción en las aulas desde una perspectiva de análisis contextual y social profunda, además de considerar, de manera constante, su relación con otras fuentes históricas. La finalidad principal, en este sentido, además de reconocer el valor didáctico del patrimonio cultural y la reciprocidad con otros conceptos vinculados al ámbito de las Ciencias Sociales, reside en considerar el significado antropológico del patrimonio como una significativa parte de la herencia y legado de nuestro recorrido histórico como sociedad plural y democrática. Sin ser sacado de ese contexto, el valor educativo del patrimonio cultural nos permitirá acercarnos a conocer el pasado, a ubicar parte de él en el espacio presente y, de esta forma, aproximarnos a comprender un futuro cargado de incertidumbres, para poder así participar de él. Como sostiene González (2008, p.26): “el patrimonio se plantea como un proceso de evolución histórica que nos posibilita valorar los cambios y las continuidades, las causas y las consecuencias, las diferentes formas de vida y las problemáticas de las sociedades”.

Autores como Prats y Santacana (1998) insisten en reconocer el patrimonio cultural como parte relevante del conocimiento que se trabaja en los centros escolares, con la finalidad de superar algunas de las dificultades que tradicionalmente han emergido durante los procesos de enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Sociales. Así, entienden que un enfoque didáctico basado en la reflexión y el diálogo dentro del ámbito socioeducativo, concede al patrimonio cultural la capacidad para reproducir hechos concretos del pasado, además de desarrollar

capacidades críticas y reflexivas entre el alumnado, capaces de favorecer su participación futura en los ámbitos sociales, culturales y políticos, de una forma argumentada y respetuosa (Prats & Santacana, 1998).

Consideramos, teniendo en cuenta estas razones, reconocer la significatividad que adquiere, en el proceso de formación de futuras maestras y futuros maestros, visibilizar el concepto de patrimonio cultural dentro del ámbito de la Didáctica de las Ciencias Sociales, con el objetivo de que el profesorado pueda trabajar este tipo de conocimiento durante su práctica docente desde la creatividad, la tolerancia y, fundamentalmente, el respeto y la preservación de los espacios comunitarios y patrimoniales en los que convive e interactúa una ciudadanía heterogénea. En este sentido, González (2008) y Cuenca (2014), coinciden en otorgar un relevante valor al patrimonio cultural, en lo referido a sus posibilidades de facilitar una educación desde la cual contribuir a la comprensión de la diversidad y fomentando, así, el respeto por la cultura y el carácter simbólico que esta aporta en el proceso de formación de la identidad propia y colectiva (Cuenca, 2014). O lo que es lo mismo: la función y labor docente ha de estar orientada a guiar al alumnado en el uso de estrategias de observación, análisis e interpretación convenientes para lograr un aprendizaje significativo, en línea con los postulados del pensamiento crítico (Ortuño, Gómez & Ortiz 2012). Como sostienen Santisteban y Pagès (2011):

El profesorado debe reflexionar sobre su concepción de la sociedad y de la enseñanza, así como tener en cuenta el contexto social donde enseña. Como maestros y maestras podemos tomar decisiones que favorezcan la reproducción social en la escuela, pero también podemos propiciar el aprendizaje de capacidades críticas de análisis social. En todo caso, la enseñanza de las Ciencias Sociales debe orientarse a la educación democrática. En este sentido, la escuela no debe socializar e instruir, sino que también debe formar el pensamiento social y las capacidades para actuar de manera autónoma y responsable (p.64).

Entre las competencias docentes para trabajar a partir del concepto de patrimonio cultural, con la finalidad de que nuestro alumnado llegue a desarrollar capacidades favorables para la construcción de conocimiento histórico, consideramos que el profesorado ha de posicionarse en una dimensión pedagógica que posibilite el diseño y desarrollo de procesos de enseñanza y aprendizaje que despierten la curiosidad de las niñas y niños de educación infantil y, fundamentalmente, de primaria, con el propósito de incitarles a la búsqueda e investigación de información, para dar respuestas satisfactorias a sus inquietudes (González, 2008; Cuenca-López, Estepa-Jiménez & Martín, 2017). Esta cuestión va unida, además, a situar, en el marco de la dimensión pedagógica referida, cuando hablamos del concepto de patrimonio cultural, elementos sociopolíticos vinculados a las características que definen la heterogeneidad de los grupos humanos. Como señalan, a este respecto, Estepa, Domínguez y Cuenca, (1998):

En la búsqueda de identidad cultural, de tolerancia, de respeto ante elementos diferenciales de grupos, el tratamiento del patrimonio cultural como contenido de enseñanza y centro de interés, a partir del cual se puede reconstruir la Historia de una comunidad, es de extraordinario valor (p.330).

El museo como espacio de aproximación didáctica al concepto de patrimonio cultural

A partir del siglo XVIII, la percepción construida en torno al concepto de museo transita del museo-exposición con el que se caracterizó a estos espacios durante los siglos XVI y XVII (Prats, 2001), hacia lugares e instituciones de carácter público desde las que fomentar el pensamiento crítico y científico entre la población, en línea con los postulados emergentes de la época histórica en la que nos ubicamos. No obstante, la función museística de salvaguardar elementos y objetos de naturaleza aristocrática, si bien sufrió ciertos cambios a raíz de otros acontecimientos históricos, como la Revolución Francesa, continuó en esa inercia de espacio escaparate, incorporando objetos, en este caso, vinculados a la exaltación de valores nacional-patrióticos (Hooper-Greenhill, 2007).

No fue hasta la segunda mitad del siglo XX cuando se produjo un salto cualitativo en lo referido a reconocer la dimensión educativa de los museos, coincidiendo con las políticas que apostaban por la universalidad de la educación, así como con los cambios que alumbraron la transición a la Ley General de Educación (LGE), de 1970 (Guisasola & Morentín, 2007; Fernández, 2003). Este hecho, además de incrementar sustantivamente la demanda social para acceder a los museos, modificó las prácticas educativas entre el profesorado, que comenzó a visualizar el museo como un recurso didáctico desde el cual construir espacios de aprendizaje basados en el descubrimiento de acontecimientos históricos y la reflexión sobre los mismos (Hidalgo, 2012). En este sentido, la relación entre la escuela y el museo empieza a surgir a partir de la década de los años 70, cuando los marcos curriculares contribuyen a que los centros escolares incluyan, entre sus actividades, la visita a museos (Cordón, 2018). Una cuestión que se consolidará unos años más tarde, con la creación del Departamento de Educación y Acción Cultural (DEAC): un espacio de intercambio de experiencias educativas, desde Educación Infantil hasta la Universidad, entre el ámbito escolar y el museístico, lo cual contribuye a que los museos se conviertan y empiecen a reconocerse como instituciones educativas de extraordinario valor (Pastor, 2004).

En esta misma línea se sitúa el, recientemente, Consejo Internacional de Museos (por sus siglas en inglés, ICOM), que se llevó a cabo en 2019 en Kyoto. El tema central del mismo reconoce la labor de los museos como ejes culturales y elementos fundamentales para la preservación de las sociedades y, por consiguiente, del patrimonio cultural, el cual nos permite establecer un diálogo entre comunidades, con la finalidad de construir puentes para un futuro sostenible y un mundo más justo, democrático y pacífico (Sandahl, 2019). Y en este espacio, las instituciones educativas juegan un papel esencial; tanto en lo referido a la formación inicial de futuras y futuros maestras y maestros, como en las aportaciones que estas/os pueden hacer en sus respectivas prácticas en centros escolares, y, en un futuro, como profesionales de la educación, contribuyendo a una conexión positiva entre museo y escuela, y ejerciendo, a su vez, un rol fundamental en el diseño y puesta en práctica de las actividades realizadas en el museo, para que las visitas de las y los escolares no se conviertan en una acción pasiva, técnica y unidireccional (Fernández, 2003; Domínguez, Estepa y Cuenca, 1998). Como defiende Sarracino (2014):

Gracias al contacto directo con los objetos contenidos en el mismo, los museos ofrecen una oportunidad única de educación y formación porque activan una experiencia profunda, despiertan emociones, sentimientos, impresiones, estados de ánimo peculiares. De esta manera, los museos permiten el desarrollo de las reflexiones, la maduración de la conciencia y la consolidación de aprendizaje (p.6).

Enfocado desde esta perspectiva, el museo se convierte en un lugar y/o área de conocimiento, cuyo potencial educativo repercute positivamente en el proceso de formación inicial del profesorado, de manera que, en su futura labor docente, conceda a este espacio el valor didáctico que precisa para superar la pasividad de los aprendizajes cosificados al aula y al libro de texto, facilitando, por el contrario, un aprendizaje activo del alumnado. Como sostiene Calidoni (1999), citado por Sarracino (2014):

la educación en museos representa la idea de establecer la conexión de la escuela con los recursos locales emergentes, en la perspectiva de la construcción de un sistema educativo integrado: esto va más allá de los criterios operativos del paralelismo fragmentario o la simple colaboración que caracterizan muchas de las iniciativas existentes entre escuelas e instituciones culturales, para llegar a una propuesta integral, diseñada, construida y evaluada en sinergia real (p.12).

Precisamente, una de las debilidades a superar para posicionarnos en torno al análisis que realiza Calidoni (1999), es aquella que sitúa a museo y escuela en compartimentos estancos, sin mayor conexión que las visitas esporádicas de grupos de estudiantado, en la línea que establece el marco curricular (Sarracino, 2014). Para avanzar y dejar atrás esta percepción que desvincula sendos espacios –museo y escuela-, entendemos que ambas son dos instituciones con una finalidad en común muy potente, que reside en educar a la ciudadanía de un mundo global y heterogéneo, para que sean personas activas y partícipes en y de una sociedad formalmente democrática. En este sentido, consideramos que buena parte de esta ardua labor recae en el profesorado y el personal del museo, pues ambos tienen que manejar el conocimiento científico y relacionarlo con los diversos elementos del mundo social, a saber: los espacios en los que han tenido lugar unos fenómenos sociales; la secuencia temporal de los mismos; o sus causas y consecuencias sociales, económicas, políticas y culturales, entre otras cuestiones. En definitiva, se trata de anexionar el contenido que se trabaja en las aulas con la necesaria reconstrucción de la memoria histórica (y, por consiguiente, del mundo en el que vivimos) en la que nos sitúa el museo, con la finalidad de establecer los mimbres para que, tanto la escuela como el propio museo, se conviertan en lugares por y para la transformación social.

De esta manera, entendemos y valoramos el potencial didáctico que nos ofrece el museo como ámbito de educación no formal, cuya complementariedad con la escuela (como ámbito de educación formal) posibilita que las propuestas que se plantean en torno a estos dos ejes educativos, optimicen el proceso de aprendizaje, además de mejorar la relación entre ambos espacios (Huerta, 2010). Como sostienen Arbués y Naval (2015) “La denominada educación no formal, la desarrollan aquellas instituciones, actividades, medios y ámbitos de educación que, no siendo escolares, colaboran para satisfacer y lograr determinados objetivos educativos” (p.36).

Una experiencia con el alumnado del Grado de Educación Primaria en el Museo Arqueológico de Almería

El propósito de esta actividad es plantear la oportunidad al alumnado universitario, como futuras y futuros docentes, de reflexionar acerca de las posibilidades que un museo ofrece como recurso educativo, tratando de orientarles para preparar y adecuar la programación de una visita escolar al Museo Arqueológico de Almería. En este sentido, el museo se presenta como un espacio didáctico que facilitará a las/os escolares experiencias y aprendizajes que optimicen y desarrollen aquellas cuestiones trabajadas en la escuela. De esta manera, esta visita se planteó como una actividad para indagar las posibilidades de un recurso valioso y a su alcance, con la finalidad de aumentar la motivación de su futuro alumnado de educación primaria, además de enriquecer su propuesta curricular y complementar, con mejoras, su labor como futuras y futuros docentes (Morentín, 2013).

Previamente a la visita, se dedicaron dos sesiones teórico-prácticas para integrar los contenidos, procedimientos y actitudes que conforman el eje central de la actividad planteada. Partimos, en este sentido, de dos elementos: los conceptos clave de las Ciencias Sociales (identidad y alteridad; racionalidad e irracionalidad; continuidad y cambio; diversidad e igualdad; conflicto y convivencia; interrelación; organización social)(Benejam, 1999) y el diseño de propuestas didácticas (Granados & Pagès, 2011), en las que se concretaron: finalidades, contenidos, métodos didácticos, actividades y criterios de evaluación. De la misma forma, antes de la visita, se proporcionó a las y los estudiantes información sobre cómo está estructurado el museo, además de realizar algunas indagaciones para conocer qué aspectos conocen del mismo y qué relación han mantenido, tanto en su etapa de estudiantes universitarios como previamente a la misma, con este espacio. En esta línea, los tres objetivos que sustentarán la experiencia integrada en el proceso de formación inicial del futuro profesorado han sido:

- En primer lugar, que el alumnado del Grado de Magisterio en Educación Primaria estime positivamente las visitas que los escolares puedan realizar al Museo Arqueológico como un instrumento de acercamiento al medio social y cultural del espacio en el que viven, posibilitándoles conocer e interpretar cómo se organizaban social, económica, política y culturalmente las sociedades que han dejado su legado patrimonial. Además, buscamos favorecer que las y los escolares se hagan preguntas acerca de los modos y medios de vida que caracterizaban a estos grupos humanos, otorgándoles, a su vez, respuestas válidas y coherentes con los criterios para la construcción del conocimiento científico.
- En segundo lugar, que conciban las visitas programadas al museo como una herramienta para desarrollar en estos escolares -su futuro alumnado- una visión más realista y objetiva del tiempo y el espacio, facilitándoles la posibilidad de indagar, reflexionar y analizar la realidad, así como despertar actitudes de motivación, interés y curiosidad por lo que representa el patrimonio cultural en los procesos de enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Sociales.
- En tercer y último lugar, planteamos a las y los estudiantes la labor de diseñar actividades (previas, durante y después de la visita) con el fin de despertar la curiosidad de las niñas y niños, acercándoles a conocer el pasado

y a pensar cronológicamente y, sobre todo, históricamente. Además de las actividades en cuestión, el alumnado de Grado de Educación Primaria trabajó colaborativamente para diseñar sus programaciones didácticas, vinculando y manejando, en todo momento, las cuestiones teóricas trabajadas en la universidad –previas a la visita, pero también durante y después de esta-, las acciones y recursos propios de la visita programada y, finalmente, las reflexiones posteriores, en las que cada grupo de trabajo ahondó, compartiendo dicho conocimiento con sus compañeras y compañeros. En este sentido, como señala Huerta (2011), consideramos que la universidad se ha de convertir en un espacio para integrar y potenciar el uso de los museos desde un enfoque colaborativo.

Durante la visita programada, el alumnado de Grado en Educación Primaria pudo conocer y familiarizarse con los diferentes espacios y posibilidades didácticas que el Museo Arqueológico ofrece. Centrándose, principalmente en los mencionados recursos didácticos y en el valor de los mismos, el personal del museo, con la colaboración y participación del profesorado y alumnado universitario, realizaron un recorrido por las tres plantas que ubican y recrean la forma de vida de las primeras sociedades agrícolas y ganaderas durante el Neolítico en la provincia de Almería: Los Millares y El Argar. De esta manera, la experiencia de visitar el museo, no sólo permitió a las y los estudiantes aproximarse a entender el espacio museístico como un elemento significativo de cara a su formación y futura labor docente, sino que, además, facilitó que estas/os indagasen y conociesen la secuencia histórica de los yacimientos almerienses y el valor patrimonial que queda de los mismos en la provincia. Así, para alcanzar su función educativa, el museo se convirtió en un espacio anexo, en este caso a la universidad, y entendemos, en este sentido, que en un futuro pueda serlo del ámbito socioeducativo en el que trabaje y se desarrolle profesionalmente el profesorado. En ambos casos, el objetivo es fomentar un aprendizaje motivado y consciente que responda a las expectativas del alumnado en formación, independientemente del ámbito del cual hablemos (primaria, secundaria o universidad), pues de lo que se trata, principalmente, es de poner en valor una tarea fundamental: la estrecha colaboración entre escuela y museo (Cordón, 2018; Huerta, 2011).

Una vez realizada la visita programada y tras finalizar sus trabajos, las y los estudiantes expusieron y compartieron su conocimiento con el resto de alumnado y profesorado de la asignatura. De esta manera, se pudieron detectar las debilidades y fortalezas de cada una de las propuestas didácticas, y, así, facilitar a cada grupo la optimización de las mismas. Una de las consignas o ejes centrales de esta última parte, fue la de poner en valor la relevancia que adquiere la programación y el diseño de las actividades que se llevarían a cabo con su alumnado de educación primaria en una visita al museo. En la realización de estas propuestas didácticas, se consideraron, además de las cuestiones reflejadas hasta el momento, los objetivos y contenidos recogidos en la legislación educativa actual, los cuales podrían atenderse con las actividades planteadas (previas, durante y después de la visita). Otra de las cuestiones que adquirió gran relevancia durante la presentación y socialización de las propuestas, fue que la visita programada, además de desarrollar en el alumnado de educación primaria actitudes de respeto y conservación del patrimonio cultural, debería incorporar un evidente componente lúdico

y didáctico, que despierte y fomente la curiosidad, el interés y el deseo de saber y aproximarse al conocimiento científico.

CONCLUSIONES

Este trabajo reflexiona acerca de la necesaria colaboración entre la escuela y los museos, con la finalidad de establecer, a su vez, una conexión entre el aprendizaje en un contexto formal y no formal, favoreciendo así la optimización, por una parte, de los aprendizajes en el proceso de formación inicial del profesorado y, vinculado a lo anterior, proporcionar a las futuras y futuros docentes estrategias para trabajar experiencias concretas, que por otro lado, difícilmente se podrían llevar a cabo únicamente dentro del aula.

En concreto, hemos explicitado cómo se organizó y llevó a la práctica una experiencia con el alumnado de Grado en Educación Primaria, planificando una visita programada al Museo Arqueológico de la ciudad de Almería. En este tipo de actividades, el principal objetivo reside en integrar e involucrar al futuro profesorado en un espacio de aprendizaje no formal, desde el cual diseñar estrategias metodológicas diversas. En nuestro caso, planteamos la visita de manera paralela a la revisión teórica del concepto de patrimonio cultural y la dimensión educativa que de este se desprende. En este sentido, el hecho de que esta actividad cuente con cierta tradición dentro del enfoque pedagógico del profesorado del Área de Didáctica de las Ciencias Sociales, además de contar con la participación del personal (educadoras y educadores) del Museo Arqueológico, nos ha brindado la oportunidad de optimizar la formación inicial del alumnado de Grado de Educación Primaria, vinculando la labor teórica, llevada a cabo en la universidad, con una práctica que les ha hecho valorar la utilidad didáctica de las visitas a museos, como un recurso relevante para fomentar el aprendizaje de los fenómenos vinculados a los conceptos de espacio y tiempo entre su futuro alumnado de educación primaria, y, en la misma línea, contribuir a despertar en las niñas y niños, actitudes y valores para indagar, conocer, respetar y conservar el patrimonio cultural, aprovechando esa dimensión educativa intrínseca, referida con anterioridad, que nos ofrecen los museos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Arbués, E. & Naval, C. (2015). Los museos como espacios de aprendizaje desde la perspectiva del profesorado. *Education, Sciences & Society*, 5(2).

Benejam Arguimbau, P. (1999). El conocimiento científico y la didáctica de las ciencias sociales. En *Un currículum de ciencias sociales para el siglo XXI: qué contenidos y para qué* (pp. 15-26). Díada Editora.

Blanco, P., Ortega, D. & Santamarta, J. (2003). La enseñanza del Patrimonio Histórico artístico. Experiencias didácticas. En *El patrimonio y la didáctica de las ciencias sociales* (pp.359-368). Cuenca: Universidad de Castilla-La Mancha AUPDCS.

Calidoni M. (1999), *Verso un sistema italiano dei servizi educativi per il museo e il territorio. Materiali di lavoro della commissione ministeriale*. Roma: Aracne.

- Cordón, D. (2018). Evolución conceptual del Museo como espacio comunicativo. *Estudios sobre el Mensaje Periodístico*, 24(1), 485-500.
- Cuenca, J.M. (2014). El papel del Patrimonio en los centros educativos: hacia la socialización patrimonial. *Didáctica de la Lengua y la Literatura. Educación* (19), 76-96.
- Cuenca-López, J.M., Estepa-Domínguez, J. & Martín, M. (2017). Patrimonio, educación, identidad y ciudadanía. Profesorado y libros de texto en la enseñanza obligatoria. *Revista de Educación* (375), 136-159.
- Estepa, J., Frieria, F. & Piñeiro, R. (2001). *Identidades y territorios. Un reto para la Didáctica de las Ciencias Sociales*. Oviedo: Editorial KRK.
- Estepa, J., Domínguez, C. & Cuenca, J.M. (1998). La enseñanza de valores a través del patrimonio. En *Los valores y la Didáctica de las Ciencias Sociales*, 327-336. Acta del IX Simposio de Didáctica de las Ciencias Sociales. Universidad de Lleida.
- Fernández, M. (2003). Los Museos espacios de cultura, espacios de aprendizaje. *Iber. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia* (36), 55-61.
- González Monfort, N. (2008). Una investigación cualitativa y etnográfica sobre el valor educativo y el uso didáctico del patrimonio cultural. *Enseñanza de las Ciencias Sociales: Revista de investigación* (7), 23-36.
- Guisasola, J. & Morentin, M. (2007). ¿Qué papel tienen las visitas escolares a los museos de Ciencias en el aprendizaje de las Ciencias? Una revisión de las investigaciones. *Enseñanza de las Ciencias*, 25(3), 401-414.
- Granados, J. & Pagès, J. (2011). Las unidades didácticas de Conocimiento del Medio Social y Cultural. En Santisteban, A. y Pagès, J. (coords.). *Didáctica del Conocimiento del Medio Social y Cultural en la Educación Primaria*, 145-159.
- Hooper-Greenhill, E. (2007). *Museums and Education: Purpose, Pedagogy, Performance*. New York: Routledge.
- Huerta, R. (2010). *Maestros y museos. Educar desde la invisibilidad*. Valencia: Publicaciones de la Universidad de Valencia.
- Huerta, R. (2011). Maestros, Museos y artes visuales. Construyendo un imaginario educativo. *Arte, Individuo y Sociedad*, 23(1), 55-72.
- Morentín, M. (2013). Formación inicial del profesorado de primaria en visitas escolares a MYCC. Comunicación al IX congreso internacional sobre investigación en didáctica de las ciencias, 2393-2397. Recuperado de http://congres.manners.es/congres_ciencia/gestio/creacioCD/cd/articulos/art_703.pdf
- Ortuño Molina, J., Carrasco Gómez, C. & Ortiz Cermeño, E. (2012). La evaluación de la competencia educativa social y ciudadana desde la didáctica de las ciencias sociales. Un estado de la cuestión. *Didáctica de las ciencias experimentales y sociales*, (26).
- Pastor, M. I. (2004). *Pedagogía museística. Nuevas perspectivas y tendencias actuales*. Barcelona: Ariel.
- Prats, J. (2001). Valorar el Patrimonio Histórico desde la educación: factores para una mejor utilización de los bienes patrimoniales. En *Aspectos didácticos de las ciencias sociales* (15), 157-171. Instituto de Ciencias de la Educación.
- Prats, J. & Santacana, J. (1998). Enseñar Historia y Geografía. Principios Básicos. En *Enciclopedia General de la Educación* (3). Barcelona: Océano.

Sandahl, J. (2019). The museum definition as the backbone of ICOM. *Museum International*, 71(1-2), vi-9.

Santisteban, A. & Pagès, J. (2010) La enseñanza y el aprendizaje del tiempo histórico en la Educación Primaria. *Cademos Cedes*, 30(82), 281-309.

Santisteban, A. & Pagès, J. (coord.) (2011). *Didáctica del Conocimiento del Medio Social y Cultural en La Educación Primaria. Ciencias Sociales para comprender, pensar y actuar*. Madrid: Síntesis.

Sarracino, F. (2014). ¿Mejora la Realidad Aumentada el aprendizaje de los alumnos? Una propuesta de experiencia de museo aumentado. *Revista de currículum y formación del profesorado*, (18), 6-24.